

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ И ЗАДАНИЙ ПО КОММУНИКАТИВНОМУ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Андропова Елена Сергеевна

Старший преподаватель кафедры «ОГиСЭД» Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377084>

С целью повышения эффективности развития навыка коммуникативного чтения текстов по специальности на иностранном языке, целесообразно применять определенную систему заданий и упражнений, способствующую развитию и совершенствованию навыка работы с текстовым материалом. Коммуникативный вид заданий и упражнений относится к деятельности, в которой практика использования языка в реальном коммуникативном контексте находится в центре внимания, где реальная информация обменивается, и где используемый язык не является полностью предсказуемым [4]. Согласно В. Литтлвуду важным аспектом выполнения заданий в коммуникативном подходе обучения является понятие информационного пробела. Имеется в виду тот факт, что в реальном общении люди обычно общаются для того, чтобы получить информацию, которой они не владеют. Для этого студентам необходимо задействовать свои языковые и коммуникативные ресурсы для получения информации, используя при этом доступный словарный запас, грамматику и навыки общения.

С целью последовательного формирования речевой деятельности учащихся Е.И. Пассовым были разработаны ряд рекомендаций по использованию типологии двух видов заданий и упражнения, такие как: условно-речевые и речевые: 1.) имитативные упражнения; 2.) подстановочные;

3.) Трансформационные; 4.) репродуктивные [2].

Однако, В.Л. Сталкин предложил более развернутую типологию упражнений. Он разделил все упражнения на шесть категорий: 1.) имитативные (без опоры на текст); 2.) аналоговые (с опорой на текст); 3.) имитативно-аналоговые (работа без шаблона лексико-грамматических упражнений); 4.) конструктивные (основаны на шаблонах лексико-грамматических упражнений); 5.) творческие (на основе плана, схем); 6.) творческие (без шаблона). В целом типологию заданий и упражнений В.Л. Сталкина так же можно распределить на две категории как и у предыдущих авторов это условно-коммуникативные упражнения и коммуникативные [1].

Ученый-методист Ахмедова Л.Т. так же определяет две категории коммуникативных заданий и упражнений: условно-коммуникативные и коммуникативные, примерами которых являются такие виды заданий, как: проектная методика, дальтон-занятие, интегрированное занятие, модульная технология обучения, работа с таблицами и игровыми технологиями, и т.д.

Итак, как и предыдущие авторы, мы разделили упражнения на две категории: «предкоммуникативные» и «коммуникативные». Предкоммуникативные задания и упражнения выполняют подготовительную функцию к прямой коммуникации студентов на иностранном языке. К данной категории мы относим все предтекстовые упражнения, которые способствуют лучшему пониманию и усвоению текстового материала. К коммуникативным упражнениям мы относим все упражнения, выполняемые во время чтения текста и после прочтения. В целом, вся система упражнений и заданий

коммуникативного чтения учитывают поисковый и просмотрный виды чтения и включает работу в парах или подгруппах, что отличает ее от традиционной работы с текстом. Более того, она включает в себя три этапа работы с текстами, а именно: предтекстовый этап, текстовый этап и послетекстовый этап работы с текстом.

Целью предтекстовых заданий и упражнений является систематизация знаний студентов по тематике, которая отражается в тексте. Данные задания помогают студентам лучше понять прочитанное, познакомиться с лексикой, облегчая понимание текстов. Примерами типовых коммуникативных предтекстовых заданий, которые мы применяем, являются следующие виды упражнений и заданий:

- расскажите друг другу, что вы знаете о теме;
- вместе выполните тест на предположение, что будет в тексте.
- посмотрите на иллюстрации к тексту и попытайтесь предугадать, что будет рассказываться в тексте;
- просмотрите первый и последний параграфы и предугадайте суть текста;
- прочитайте последний параграф и подумайте, что было в начале;
- Прочитайте любой из параграфов и предугадайте содержание самого текста [5].

Предтекстовые задания являются естественным интуитивным навыком при чтении на родном языке, соответственно восприятие иностранного текста так же улучшается.

После предтекстовых заданий и упражнений, работа переходит уже непосредственно к самому тексту. Целями текстового этапа является проконтролировать степень сформированности различных языковых навыков и речевых умений и продолжить формирование соответствующих навыков и умений. На данном этапе студенты учатся работать с просмотрным чтением, работая с деталями в тексте, отвечая на вопросы, детальнее изучая заголовки каждого абзаца, отличать факты от мнения или истинное от ложного, работать с уже изученным на этапе предтекстовой работы с лексическим материалом.

К примеру, разновидностью коммуникативного метода чтения в форме эстафеты, прием «Run and go» - «беговое чтение» или «эстафета», является упражнение в группах, которым раздается текст, разделенный на смысловые части. Победителем считается та команда, которая первая прочитала текст и подготовила его краткое содержание в устной или письменной форме.

Более того, в системе упражнений используется метод «ажурной пилки», где студенты так же работают в подгруппах. На наш взгляд метод ажурной пилы способствует формированию иноязычной компетенции и развитию коммуникативных навыков, так как студенты на разном этапе работы методом «ажурной пилки» работают в разных группах.

На занятиях иностранного языка при работе с текстом мы рассматриваем коммуникативную вариацию метода «пазловое» чтение, где текст делится на части и студенты работают сначала в подгруппах, а затем на послетекстовом этапе собирают весь целый текст. Считаем, что данный метод повышает интерес к чтению, облегчает понимание текста, а так как студенты работают в группах, то они становятся сплоченнее, помогают друг друга. Кроме этого, работая, таким образом, у студентов исчезает языковой барьер.

Также коммуникативная методика предполагает работу с вопросами к тексту, работу с которыми можно варьировать в зависимости от целей и задач занятия. Рекомендуется использовать следующие типы вопросов:

- контекстуальные вопросы (поиск определенной информации по тексту);

Пример: Who introduced the term Phenomenon? Ответ: Emile Boirac.

- логические вопросы; Пример: What is unique about «déjà vu»? Ответ: It is a strange feeling of something that has already happened.

- вопросы на размышление, основываясь на изученном тексте;

Пример: What do you think how psychologist should explain something you have already seen? Ответ: I believe that they would explain it as a special brain reaction on what it happen considering it mixing present and past.

- независимые от контекста вопросы;

Пример: Have you ever had «déjà vu»? What did you feel when you had «déjà vu»?
Ответ: Yes, I had. I felt myself strange because it seemed to happen earlier.

Также, мы включили в нашу типологию заданий и упражнений работу с таблицами, схемами и диаграммами. Так как считаем, что данный вид работы способствует лучшему усвоению текстового материала и способствует формированию иноязычной компетенции, а сам процесс чтения делает активным. Работая с таблицами, мы применяем метод «инсерт» - «Interactive Noting System for Reading and Thinking»-INSERT относится к просмотровому виду чтения и помогает активно работать с текстом, делая заметки и заполняя таблицу. Так же мы используем разновидность данного приема «close reading», который подробно рассмотреть детали текста используя поисковое чтение.

Послетекстовый этап работы с текстом нацелен на развитие речевой деятельности студентов используя ситуативную тематику, служащей опорой для развития умений и навыков в устной и письменной речи. Что касается послетекстовых коммуникативных заданий и упражнений, то они как и предтекстовые задания являются так же естественным процессом в обычной жизни, так как мы всегда рассказываем и делимся своим впечатлением о прочитанном материале или пересказываем содержание. По этой причине так важен заключительный этап работы с текстами в виде работы над прочитанным материалом. Многие послетекстовые упражнения уже включены в этап упражнений во время чтения, как их логическое завершение.

Виды послетекстовых упражнений, которые мы применяем в своей системе упражнений, следующие:

-обсуждение текста;

- высказывание основной идеи текста;

- составление обзора к тексту;

-работа со словосочетанием и лексикой;

-написание краткого содержания, резюмирование [3].

Наряду с этим, на послетекстовом этапе работы с текстом, в нашей типологии заданий и упражнений мы применяем такие диаграммы как «цепочка событий», «причина следствие» и «диаграмма Венна». Считаем, что с точки зрения коммуникативной методики обучения чтению данные диаграммы способствуют лучшему усвоению материала, систематизируют полученные знания изученного текста.

В заключение, данная типология заданий и упражнений по коммуникативной методике обучения чтению текстов на английском языке, состоит из трех этапов занятия с выполнением предтекстовых, во время прочтения и послетекстовых заданий и упражнений разделяя упражнения на предкоммуникативные и коммуникативные. Мы хотим, показать, что навык чтения как и навык устной речи так же может выполняться посредством общения или с применением элементов общения. Плюс ко всему, мы

считаем, что коммуникативное чтение является наиболее эффективным способом работы с текстом, позволяя студентам развивать навык критического и логического мышления, а так же думать на изучаемом языке, и в дальнейшем применять приобретенные навыки при работе с текстовым материалом, будучи специалистами в своей области.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: М.Глосса, Москва, 2000; Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.-М.-2000
2. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. 5-11 классы. М. 2000]Пассов Е.И, Кузнецова Е.С. Формирование лексических навыков , Воронеж: Интерлингва, 2002-40с.
3. Патрик Ховарт, преподаватель, тренер, Испания teachingenglish.org.uk/article/making-reading-communicativ)
4. <https://www.professorjackrichards.com/wp-content/uploads/Richards-Communicative-Language.pdf> p.52 Littlewood, W. (1981). Communicative Language Teaching. New York: Cambridge University Press/2006
5. [https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_venna.](https://datavizcatalogue.com/RU/metody/diagramma_venna)